

Развитие подходов к реализации региональной политики в России

Елсуков М. Ю. *, Москаленко В. Н.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *elsukov-my@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются вопросы становления региональной политики в России. Обосновывается необходимость ее последовательной реализации в любых общественно-политических и социально-экономических условиях. Проводятся сопоставления практики разработки и реализации региональной политики в начале рыночных преобразований в современных условиях. Обосновывается принципиально важная роль государства в решении проблем устранения диспропорций регионального развития. Рассматриваются виды и направления региональной политики России, а также способы ее ресурсного финансового обеспечения. Дана характеристика наиболее актуальных мер финансового регулирования процессов регионального развития, связанных с обеспечением сбалансированного развития территорий, реализацией крупномасштабных проектов, возможности привлечения заемных средств и вовлечения населения в процессы принятия решений о распределении ресурсов для решения социально значимых проблем развития регионов.

Ключевые слова: регион, диспропорции, региональная политика, государственное регулирование, кризис, ресурсы, финансовое обеспечение

Для цитирования: Елсуков М. Ю., Москаленко В. Н. Развитие подходов к реализации региональной политики в России // Управленческое консультирование. 2024. № 3. С. 86–96.

Development of Approaches to the Implementation of Regional Policy in Russia

Mikhail Yu. Elsukov *, Valery N. Moskalenko

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (North-West Institute of Management RANEPa), St. Petersburg, Russian Federation; *elsukov-my@ranepa.ru

ABSTRACT

The article examines the issues of the formation of regional policy in Russia. The need for its consistent implementation in any socio-political and socio-economic conditions is substantiated. Comparisons are made between the practice of developing and implementing regional policy at the beginning of market transformations and modern conditions. The fundamentally important role of the state in solving the problems of eliminating imbalances in regional development is substantiated. The types and directions of Russian regional policy, as well as methods of its financial resource support, are considered. The characteristics of the most relevant measures of financial regulation of regional development processes related to ensuring the balanced development of territories, the implementation of large-scale projects, the possibility of attracting borrowed funds and involving the population in decision-making processes on the allocation of resources to solve socially significant problems of regional development are given.

Keywords: region, imbalances, regional policy, government regulation, crisis, resources, financial support

For citation: Elsukov M. Yu., Moskalenko V. N. Development of Approaches to the Implementation of Regional Policy in Russia // Administrative Consulting. 2024. N 3. P. 86–96.

Введение

Диспропорции неравномерного хозяйственного освоения территории усиливаются в периоды кризисов, что вполне объяснимо, так как именно в это время возникает необходимость отвлечения внимания на решение острых проблем социально-экономического развития, происходит сокращение ресурсных финансовых возможностей по устранению межрегиональных дисбалансов. В настоящее время экономика Российской Федерации переживает сложный период. Среди многих неблагоприятных факторов, провоцирующих кризисные процессы в России, особое место занимают последствия политики государств, с которыми еще в недавнем прошлом Российская Федерация выстраивала партнерские отношения. Антироссийские санкции после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. приобрели беспрецедентный характер. Осуществляется попытка выдавливания России на периферию мировой экономики, международной политики и деловой жизни.

Казалось бы, в этих условиях вопросы региональной политики должны отойти на второй план. Но эта позиция является в корне ошибочной. Санкционное давление рано или поздно будет сокращаться. Мировозьяственные связи перестроятся на иные форматы взаимодействия, а проблематика региональной политики в России не исчезнет.

Вопросы разработки и реализации региональной политики не теряют своего значения в любых общественно-политических условиях. Для каждого периода развития общества характерны свои особенности, что требует проведения исследований, посвященных вопросам актуализации и корректировки мер регулирования и управления процессами социально-экономического развития территорий, определения наиболее эффективных мер его ресурсного финансового обеспечения.

Материалы и методы исследования

Региональная политика представляет собой системно взаимосвязанные мероприятия, включающие в себя меры законодательного регулирования, административного воздействия и финансово-экономический инструментарий, которые реализуются на всех уровнях управления и направлены на решение задач комплексного социально-экономического развития территорий. Именно такое толкование содержится в современных нормативных правовых документах, в том числе в указах Президента Российской Федерации¹. Данное понимание в практику управления пришло не сразу. И причины этого кроются в особенностях становления государственности и управления процессами социально-экономического развития.

Очевидно, что региональная политика касается регионов, следовательно, объектами и субъектами такой политики выступают регионы страны. Логика подсказывает, что в корневой основе термина «регион» заложен термин *regio*, который в переводе с латинского подразумевает определенную территорию, ограниченную на местности.

На практике эти ограничения могут быть представлены, во-первых, — границами административно-территориального деления, во-вторых, — определенными признаками, распространение которых позволяет обособить определенную территорию. Второе из названных толкований подразумевает довольно разнообразные интерпретации. Так, в СССР широко использовалось для нужд планирования социально-экономического развития экономическое районирование. В настоящее

¹ Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года. Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13; О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 и др.

время для нужд управления выделяются макрорегионы, разнообразные территории с особыми условиями хозяйствования, например — сухопутные территории Арктической зоны России и др.

Среди многих существующих интерпретаций понятия регион в настоящей работе, в которой затрагивается проблематика ресурсного финансового обеспечения реализации региональной политики, выбрана подразумевающая наличие территориальных органов управления процессами социально-экономического развития России. А именно, регионы в нашем анализе — это субъекты Российской Федерации.

Результаты

Наличие органов управления территорией в федеративном государстве предполагает закрепление части управленческих полномочий, в том числе и путем их делегирования. В процессе реализации полномочий органов управления, наделенных определенной самостоятельностью в принятии решений, неизбежным является возникновение разнообразия видения того, в каком направлении территории должны развиваться. Это видение оказало существенное влияние в России после провозглашения независимости и с началом рыночных преобразований в первой половине 90-х гг. XX в. По сути, предполагалось выстраивание новых отношений между федеральным центром и регионами — субъектами Российской Федерации. В этом процессе возникли разные понимания того, что собой представляют регионы в общем социально-экономическом развитии и государственном устройстве.

Академик А. Г. Гранберг отмечал появление новых парадигм и концепций, которые внедрялись в практику управления [1]. Традиционное рассмотрение региона предполагает его характеристику как социально-экономической системы, являющейся составной частью народнохозяйственного комплекса. Но в начале рыночных преобразований оказалось допустимым представить регион как квазигосударство, которое сосредоточивает максимальное количество функций управления, преобразуя в перспективе федеративное государство в конфедерацию. Особой интерпретацией стало представление региона как рынка. Регион, с указанных позиций формирует определенный предпринимательский климат, является объектом интереса предпринимательских структур в качестве поставщика ресурсов и места реализации продукции. В соответствии с другой концепцией регион представлялся в качестве квазикорпорации. Сторонники этого видения усматривали перспективы переноса взглядов корпоративного менеджмента на государственное управление. Основное внимание предполагалось уделять повышению конкурентоспособности региона в сопоставлении с другими регионами в борьбе за распределение ресурсов, привлечение на свою территорию новых налогоплательщиков и пр. Каждый из названных подходов по-своему интерпретирует понимание объекта, субъекта, цели и метода государственного управления и планирования, а следовательно, и понимание ресурсной финансовой базы развития территорий.

В этот период становления региональной политики самостоятельность регионов рассматривалась в нашей стране как часть государственного устройства. Допускалось разнообразие уровня самостоятельности. Как следствие, считалось неизбежным возникновение разногласий между центральными органами власти и региональными органами власти, которые должны были разрешаться путем компромисса. Процесс выработки паллиативных решений, собственно, и представлялся как процесс региональной политики.

На заре рыночных преобразований была распространена точка зрения возможности саморегулирования процессов регионального развития. Основным финансовым источником развития регионов должны были стать частные инвесторы,

а функции органов власти, по сути, сводились к тому, чтобы создать максимально комфортные условия ведения бизнеса. Однако ответ на вопрос о том, как привлечь частные инвестиции в регионы, оказавшиеся в неблагоприятных стартовых условия развития, т. е. те регионы, которые в наибольшей степени нуждаются в привлечении инвестиций, так и не получил ответа. Как следствие, диспропорции регионального развития только усиливались.

Региональная политика социально-экономического развития и региональная экономика в этот период нередко в работах исследователей рассматривались и как синонимы, и как термины, находящиеся в определенной соподчиненности друг к другу. Чаще всего региональная политика социально-экономического развития преподносилась как сфера деятельности более масштабная, чем региональная экономика. Но и допускались интерпретации того, что эти термины находятся в различных предметных областях исследований. При такой неразберихе толкований крайне сложно было выработать непротиворечивую методологическую основу, при которой было бы возможно использовать инструменты ресурсного финансового обеспечения социально-экономического развития регионов [4].

Региональная политика — это прежде всего составная часть политики органов государственной власти. Частный бизнес не способен справиться с решением проблем устранения межрегиональных диспропорций и это, пожалуй, главный вывод из экспериментов в данной сфере начала рыночных преобразований. Данная точка зрения является самой распространенной в работах современных исследователей. Этим позиций придерживается и текущая практика работы органов государственной власти. Цели и задачи государственной региональной политики определяют основы, на которых разрабатывается система мер по ресурсному финансовому обеспечению развития регионов.

Исходя из реалий настоящего времени и действующего в нормативных правовых документах понимания региональной политики, можно заключить следующее. На федеральном уровне в рамках региональной политики в сфере социально-экономического развития предполагается достижение цели создания равных условий проживания населения, качества его жизни, а также возможностей ведения экономической деятельности в регионах России, реализации прав, указанных в Конституции Российской Федерации. Межрегиональные контрасты могут привести к серьезным последствиям: обострению социальной напряженности, усилению межрегиональных и межнациональных конфликтов и, наконец, замедлению темпов социально-экономического развития [5].

Достижение этой цели предполагает решение следующего комплекса вопросов:

- недопущение дезинтеграции единого экономического и правового пространства государства;
 - обеспечение защиты национальных интересов в регионах страны;
 - реализация предметов совместного ведения органов государственной власти и полномочий местного самоуправления. Учитывая разнонаправленный характер региональной политики, разнообразие форм и методов ее реализации, в современной научной литературе и практике управления различают разнообразные ее классификации и виды [6]. Так, в зависимости от ее направленности оправдано обособление следующих ее разновидностей:
- 1) экономическая. Данный тип региональной политики говорит о целенаправленном воздействии на экономическое развитие территории. В ее состав входит налоговая и бюджетная политика; создание и реализация целевых программ; политика развития региональных комплексов; контрольно-аналитическая деятельность и др.;
 - 2) инновационно-инвестиционная (также ее называют «научно-техническая»). Политика опирается на научно-технические достижения и призвана обеспечить

конкурентоспособность продукции, выпускаемой в регионе, инвестиционную привлекательность регионов и национальной экономики в целом;

- 3) социальная региональная политика. Она направлена на улучшение качества и уровня жизни населения, а также на предотвращение очагов социального напряжения в регионах;
- 4) экологическая региональная политика. Она направлена на нейтрализацию и предотвращение вреда, наносимого окружающей среде хозяйственной деятельностью человека в регионах страны;
- 5) гуманитарная. Данный тип региональной политики связан с духовным развитием общества, его моральным и физическим здоровьем;
- 6) экистическая (поселенческая) региональная политика. Данное направление ставит своей целью обеспечение комплексного развития территории регионов, недопущения чрезмерной концентрации населения и экономической деятельности в ограниченном количестве поселений. Объектами управления в данном случае выступает система расселения населения, которая развивается, опираясь на систему градообразующих производств, коммуникаций и других объектов жизнедеятельности [8].

Существуют и другие критерии классификации региональной политики [3]. Следует различать политику, проводимую федеральной властью, и политику, осуществляемую региональными властями субъекта Федерации. В настоящее время выделяются два основных подхода к реализации региональной политики федерального центра. В основе первого заложены методы реализации «политики выравнивания» или сглаживания посредством распределения финансовых ресурсов тех диспропорций, которые неизбежно возникают в процессе социально-экономического развития. Основу второго образует так называемая «теория полюсов роста». Если первый подход направлен на обеспечение относительно равных условий жизни населения и хозяйствования, обеспечение равных подходов ко всем территориям государства, то второй предусматривает выделение финансовых ресурсов и поддержку территорий, которые имеют явные конкурентные преимущества и могут оказать положительное воздействие на развитие экономики соседних регионов [2].

Политика выравнивания имеет варианты реализации.

1. Социальный. В данном случае имеется в виду оказание помощи бюджетам регионов для обеспечения их средствами, необходимыми для выполнения возложенных на них социально значимых обязательств. С этой целью разрабатываются и используются минимальные стандарты, на основе которых реализуются финансовые решения политики выравнивания.

2. Инвестиционно-экономический. Данное направление обеспечивает стимулирование экономического роста в неблагополучных регионах. Финансовый инструментарий ориентирован на формирование новых центров экономического развития территорий, как и поддержка существующих. Этот сценарий широко используется в условиях общего подъема экономики, присутствия очевидных интересов со стороны инвесторов [7].

Основанием же для существования концепции «полюсов роста» служит следующее утверждение: рассредоточенное и неупорядоченное распределение экономического потенциала по территории государства приводит к формированию перспективных к развитию производственных комплексов в субъектах Российской Федерации. Эта ситуация принимается как данность. Отстающие регионы испытывают сложности, проигрывая конкуренцию более развитым территориям. Финансовый инструментарий концепции «полюсов роста» предполагает создание межрегиональных экономических систем, которые служат проводниками движения труда и капитала из развитых регионов в регионы отстающие.

На практике ни один из названных подходов в чистом виде не реализуется. Можно утверждать о применении в реальной практике третьего — смешанного подхода к реализации региональной экономической политики. Именно он присущ Российской Федерации. Данный подход предполагает сочетание мер, предусмотренных как политики выравнивания, так и концепции «точек роста».

Таким образом, существует три подхода реализации региональной политики: «политика выравнивания», «теория полюсов роста» и третий — «смешанный» подход. То, что в России характерен именно третий подход, в целом неудивительно. Развитие субъектов Российской Федерации происходит неравномерно. И при всем понимании необходимости обеспечения сопоставимого качества жизни населения по всей территории России следует принимать решения для создания условий прорывных решений, создания условий реализации возможностей регионов, располагающих повышенным потенциалом экономического роста.

При проведении региональной политики используется весь арсенал методов регулирования регионального развития. В том числе имеющих прямой и косвенный характер воздействия. Финансовые инструменты реализации региональной политики, бесспорно, имеют свое собственное и вполне конкретное содержание, преследуют свои цели и задачи, формы организации. Но нельзя не признать, что в них находят конкретизацию определенные текущими потребностями направления развития народного хозяйства. Эта конкретизация требует учета выбранного варианта развития экономики, поскольку без этого невозможно адекватным образом определить приемлемые ресурсы реализации, источники финансирования.

Крайне важным является учет организационных условий применения финансовых инструментов. В процессе государственного строительства происходит формализация методов государственного регулирования и возникшие при этом формы могут содержать в себе такие методы управления, которые с течением времени утрачивают эффективность и не позволяют найти адекватные решения в изменившихся условиях.

Весьма показательным выступает опыт преодоления кризисов последних лет. В период пандемии COVID-19 регионы оказались в условиях невозможности наращивать не только потенциал внешнеэкономических связей и сотрудничества, но и даже тот потенциал, который заложен на уровне межрегионального взаимодействия внутри страны. Многие отрасли экономики, особенно связанные со сферой услуг и производственной инфраструктуры, оказались в крайне сложном положении, были вынуждены резко сворачивать свои долгосрочные планы развития. В этих условиях именно общегосударственная политика и меры финансово-экономического содержания оказались единственным ресурсом, позволившим избежать не только банкротства отдельных предприятий, но и краха экономики отдельных отраслей и регионов.

Вторым ударом по экономике России оказались масштабные санкционные воздействия со стороны так называемого «коллективного Запада» после начала специальной военной операции в феврале 2022 г. Это воздействие еще больше усугубило разрыв внешнеэкономических связей и послужило причиной радикальной трансформации всей системы мировой экономики и финансов. Региональная политика России опять-таки оказалась в условиях необходимости усиления государственной поддержки. Механизмы рыночного саморегулирования не позволяют рассматривать состояние отдельных отраслей в традиционных для развития рыночной экономики условиях. Если ранее органы государственной власти стремились к формированию среды, в которой свободные хозяйствующие субъекты, конкурируя друг с другом, принимали решение о перспективных для них направлениях развития, то после событий 2022 г. государственная поддержка стала условием существования отдельных отраслей и регионов России.

Российский бизнес и органы управления территориями — субъекты Российской Федерации и местное самоуправление, находятся в зависимости от решений высших органов государственной власти, которые формируют основы условий ведения хозяйственной деятельности в будущем. С точки зрения региональной политики принимаемые меры помимо решения органов власти должны содержать в себе ответы на вопросы формирования определенного режима работы региональных экономик. Искомый режим предполагает положительную динамику показателей уровня и качества жизни населения в регионах страны. Он содержит в себе механизмы устойчивого развития экономики, соблюдение сбалансированности роста национальной экономики и экономики регионов, решение социальных задач, задач обеспечения безопасных условий проживания, не ухудшения состояния природной среды, состояния природных ресурсов и пр. [4]. Иными словами, решения всех тех вопросов, которые были актуальны до наступления кризиса в нашей стране последних лет.

При всей уникальности текущего положения Российской Федерации не следует рассматривать проблематику региональной политики вне контекста ее изначальных функций в системе государственного регулирования и управления. Генеральные цели региональной политики остаются неизменными и предусматривают формирование устойчивых региональных систем, обеспечивающих стабильный поступательный рост качества жизни населения в целом [9].

При сопоставлении с практикой целеполагания, которая была распространена в начале рыночных преобразований, текущие генеральные цели предполагают недопущение ситуации, при которой развитие одной территории страны осуществлялось бы в ущерб развитию других ее территорий, предусматривало бы усиление неравномерности развития территории государства.

События последних лет поставили сложные задачи в сфере социально-экономического развития и региональной политики Российской Федерации. Пандемия COVID-19, санкции в отношении России со стороны США и их союзников в качестве реакции на события, происходящие на Украине, высокая волатильность на финансовых и сырьевых рынках, односторонний пересмотр договоренностей во внешнеэкономических связях России со стороны зарубежных партнеров не могли не сказаться на возможностях применения финансовых инструментов в региональной политике. Возникла необходимость использования режима ручного управления, что потребовало корректировки значительного количества документов стратегического планирования в отношении отраслей и регионов России.

В свете происходящих событий вопросы расстановки приоритетов при реализации антикризисной политики на текущий период времени в целом остались прежними [10]. Это — обеспечение общей финансовой стабильности в Российской Федерации, осуществление мер секторального и отраслевого воздействия по поддержанию финансовой устойчивости, а также мер обеспечения должного качества и условий жизни населения с применением финансовых механизмов сбалансированности региональных бюджетов.

Обсуждение

Действующими нормами законодательства России субъектам Российской Федерации предоставляется возможность установления льгот и преференций по ряду налогов. Предоставление пониженных ставок, льгот и преференций ведет к выпадению части средств из доходов в консолидированные бюджеты. Использование налоговых льгот является одним из хорошо изученных механизмов стимулирования экономического развития. Для поиска наибольших эффектов от применения данного механизма следует подробно исследовать вопросы установления перечня

налогов, льготы по которым будут являться стимулом к развитию экономики, размеры устанавливаемых льгот и категории их получателей. Не теряющим актуальность является вопрос оценки эффективности использования льгот.

К сожалению, сложилась практика замалчивания информации о результатах политики предоставления преференций. Без решения этого вопроса в виде обязательного условия получения права на предоставление льготы со стороны органов власти добиться положительных результатов стимулирования социально-экономического развития не удастся.

В тесной взаимосвязи с налоговыми находятся трансфертные инструменты. И решения о передаче прав по предоставлению льгот должны сопоставляться с возможностями решения вопросов территориального развития путем передачи (субвенции, дотации, субсидии) средств между уровнями бюджетной системы. Фундаментальным противоречием функционирования системы региональных финансов является неравномерность распределения средств между регионами размещения производственных мощностей предприятий и организаций и регионами, в которых зарегистрированы эти компании, в пределах которых уплачиваются налоги и платежи. Эти же проблемы существуют во взаимодействии не только при рассмотрении федерального и регионального уровней государственного управления, но и внутри субъектов Российской Федерации, при сопоставлении динамики социально-экономического развития муниципальных образований в пределах регионов.

Теоретически достижению целей региональной политики могли бы послужить создание специализированных фондов для решения определенного комплекса узловых системообразующих проблем территорий. Однако применение этого инструмента в практике управления весьма ограничено. В практике управления действенными механизмами этой группы являются только целевые бюджетные фонды, в том числе резервные, инвестиционные и дорожные фонды.

Следует отметить финансовый инструментарий, связанный с привлечением заемных средств путем выпуска региональных и муниципальных облигаций, а также привлечение банковских и бюджетных кредитов. Но кредиты ориентированы только на погашение кассовых разрывов и покрытие дефицита бюджетов и условия их получения в малой степени зависят от заемщика. С точки зрения обеспечения социально-экономического развития следует обратить внимание на региональные и муниципальные ценные бумаги. Пока этот ресурс можно рассматривать как недостаточно вовлеченный в практику работы органов власти. Тому есть немало причин, которые носят системный характер, и устранение их требует серьезных структурных трансформаций экономики.

Инструменты, предполагающие вовлечение населения в процессы принятия решений о распределении ресурсов для решения социально значимых проблем, можно рассматривать в контексте возможности самообложения населения. Действительно, возможности использования этого инструмента участия населения в обустройстве и социально-экономическом развитии территории существуют. Есть интересный зарубежный опыт, накопленный в странах с высоким средним уровнем доходов населения. Но повсеместность его применения сомнительна. Даже в экономически развитых странах присутствуют регионы, в которых реальные располагаемые доходы населения невысоки. Именно в этих регионах наблюдаются наиболее острые социальные проблемы, требующие скорейшего разрешения. И здесь без участия органов власти не обойтись.

В России применяется практика самообложения граждан. Возможность ее использования предусмотрена законодательством о местном самоуправлении, и именно на этом уровне она чаще всего применяется для решения конкретных вопросов местного значения. Применение методов самообложения граждан весьма ограничено как в объемах привлекаемых средств, так и в территориальном срезе.

Такой подход уже позволяет привлекать в более полном объеме практики инициативного (партисипаторного) бюджетирования¹, которые получили распространение в России в последние годы. Эти практики заключаются в организации наиболее тесного взаимодействия власти и населения в рамках бюджетного процесса. В данном случае предполагается, что население принимает участие не только в оценке конечных результатов бюджетирования, но и на стадии формирования направлений расходования бюджетных средств.

Российская Федерация включилась в процессы развития технологий инициативного бюджетирования и открытого бюджета относительно недавно. Реализация проектов происходит при непосредственном участии Министерства финансов Российской Федерации. Технологии инициативного бюджетирования получили в России несколько иное наименование — инициативное бюджетирование. Меры, принимаемые Минфином России в отношении открытости бюджета, достаточно категоричные. Установлены требования не просто открытости данных о бюджете на местах, но и представление его в форме, доступной для ознакомления лицам, не имеющим специальной подготовки, — проект «Бюджет для граждан».

Следует отметить, что помимо рекомендованных Минфином России, в текущей работе многие проекты реализуются на инициативной основе, внедряются при содействии международных организаций. В Российской Федерации накоплен довольно разнообразный опыт применения принципов инициативного бюджетирования, который требует изучения.

Заключение

В процессе становления региональной политики в России происходила смена подходов к пониманию ее содержания, целей и механизмов реализации. Устранение диспропорций социально-экономического развития регионов невозможно без участия государственной власти. События последних лет поставили сложные задачи в сфере социально-экономического развития и региональной политики Российской Федерации. В настоящее время региональная политика реализуется на практике через совокупность разнообразных мер. Меры финансового регулирования, в данном случае, выступают в качестве ресурсного обеспечения формирования институтов региональной экономики. Из всего разнообразия финансовых инструментов региональной политики в современных условиях необходимо выделить следующие:

- во-первых, меры по обеспечению сбалансированного развития территорий, перераспределения фискальной нагрузки и осуществления затрат для насыщения территорий достаточным количеством средств;
- во-вторых, сосредоточение финансовых ресурсов для выполнения крупномасштабных проектов, как правило, связанных с развитием инфраструктуры территории;
- в-третьих, формирование на территории условий для привлечения заемных средств и централизованного решения комплексных проблем социально-экономического развития;
- в-четвертых, инструменты, предполагающие вовлечение населения в процессы принятия решений о распределении ресурсов для решения социально значимых проблем, наиболее важных для создания комфортных условий проживания.

¹ Методические рекомендации по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации (в ред. от 05.12.2023). Министерство финансов Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс] URL: https://minfin.gov.ru/ru/performance/budget/policy/proactive_bud?id_65=305101 (дата обращения: 20.01.2024).

Литература

1. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов. 3-е изд. М. : ГУ ВШЭ, 2003. 492 с.
2. Елсуков М. Ю. Территориально-отраслевая структура экономики: подходы к изучению и к управлению // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2014. Т. 5. № 3(15). С. 104–112.
3. Климанов В. В. Региональные системы и региональное развитие в России. Изд. 2-е, стер. М. : УРСС, 2004. 293 с.
4. Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы = State and regions: теория и практика государственного регулирования территориального развития. 6-е изд., стер. / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. М. : URSS, 2012. 366 с.
5. Региональная политика: институты, субъекты, технологии : монография / А. В. Федякин, И. В. Федякин, В. В. Наугольных [и др.] ; под общ. ред. проф. А. В. Федякина. М. : Социально-политическая мысль, 2021. 346 с.
6. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период: монография / С. С. Артоболевский [и др.] ; под общ. ред. С. С. Артоболевского, О. Б. Глезер. М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. 316 p.
7. Сурилов М. Н. Формирование региональной инновационной политики в условиях пространственной интеграции Российской Федерации : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2020. 158 с.
8. Территориальное планирование на уровне субъектов России : монография / А. И. Чистобаев, О. В. Красовская, С. В. Скатерщиков. СПб. : Инкери, 2010. 295 с.
9. Ходачек В. М. Стратегическое планирование и государственное регулирование экономики на региональном уровне. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2000. 130 с.
10. Экономика и финансы региона. Современные тенденции : монография / М. М. Богданова, И. Н. Воблая, Н. А. Гаража [и др.] ; под общ. ред. И. К. Мищенко. М. : ИНФРА-М, 2023. 227 с.

Об авторах:

Елсуков Михаил Юрьевич, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат географических наук, доцент, elsukov-my@ranepa.ru

Москаленко Валерий Николаевич, аспирант кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), vmoskalenko-18-01@edu.ranepa.ru

References

1. Granberg A. G. Fundamentals of regional economics : textbook. for universities. 3rd ed. M.: State University Higher School of Economics, 2003. 492 p.
2. Elsukov M. Yu. Territorial-sectoral structure of the economy: approaches to study and management // Scientific works of the North-West Institute of Management RANEPa [Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta upravleniya RANKhiGS]. 2014. T. 5. N 3(15). P. 104–112.
3. Klimanov V. V. Regional systems and regional development in Russia. Ed. 2nd., erased. M.: URSS, 2004. 293 p.
4. Leksin V. N., Shvetsov A. N. State and regions = State and regions: theory and practice of state regulation of territorial development / V. N. Leksin, A. N. Shvetsov. 6th ed., erased. M.: URSS, 2012. 366 p.
5. Regional policy: institutions, subjects, technologies : monograph / A. V. Fedyakin, I. V. Fedyakin, V. V. Naugolnykh and others ed. prof. A. V. Fedyakina. M.: Socio-political thought, 2021. 346 p.
6. Regional development and regional policy of Russia in the transition period : monograph / S. S. Artobolevsky [et al.] / under the general ed. of I. K. Mishchenko. S. S. Artobolevsky, O. B. Glezer. M.: Publishing house of MSTU im. N. E. Bauman, 2011. 316 p.
7. Surilov M. N. Formation of regional innovation policy in the conditions of spatial integration of the Russian Federation : dis. ... candidate of economic sciences : 08.00.05. M., 2020. 158 p.
8. Territorial planning at the level of constituent entities of Russia: monograph / A. I. Chistobaev, O. V. Krasovskaya, S. V. Skatershnikov. St. Petersburg: Inkeri, 2010. 295 p.

9. Khodachek V.M. Strategic planning and state regulation of the economy at the regional level. St. Petersburg: Publishing house SZAGS, 2000. 130 p.
10. Economics and finance of the region. Modern trends: monograph / M. M. Bogdanova, I. N. Voblaya, N.A. Garazh [et al.] ; under the general ed. of I.K. Mishchenko. M.: INFRA-M, 2023. 227 p.

About the authors:

Mikhail Yu. Elsukov, Associate Professor, Department of Economics, North-West Institute of Management, RANEPА (Saint-Petersburg, Russian Federation), Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor; elsukov-my@ranepa.ru

Valery N. Moskalenko, graduate student of the Department of Economics, North-West Institute of Management RANEPА (Saint Petersburg, Russian Federation); vmoskalenko-18-01@edu.ranepa.ru